

УДК 338 (075.8)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456245>*Федорус А.В.**ORCID: 0000-0003-0011-1766**Савельева Ю.Н.**ORCID: 0000-0002-3404-1607**г. Нижневартовск, Россия*

ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты построения системы управления развитием физической культуры и спорта в Нижневартовске, предусматривающую реализацию модели активизации физкультурно-спортивной деятельности населения. Проведена оценка результативности реализуемой политики в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне и обозначены пути совершенствования организации муниципальной политики по активному привлечению жителей города Нижневартовска к занятиям физической культурой и спортом.

Ключевые слова: физическая культура и спорт; массовый спорт; дворовый спорт; модель; физкультурно-оздоровительная деятельность

*Fedorus A.V.**ORCID: 0000-0003-0011-1766**Savelyeva Yu.N.**ORCID: 0000-0002-3404-1607**Nizhnevartovsk, Russia*

WAYS TO ORGANIZE MUNICIPAL POLICY TO ATTRACT THE RESIDENTS OF THE CITY OF NIZHNEVARTOVSK TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Abstract. The article considers some aspects of building a system for managing the development of physical culture and sports in Nizhnevartovsk, which provides for the implementation of a model for enhancing the physical culture and sports activities of the population. An assessment of the effectiveness of the implemented policy in the field of physical culture and sports at the municipal level was carried out and ways to improve the organization of municipal policy to actively involve the residents of the city of Nizhnevartovsk in physical culture and sports were outlined.

Keywords: physical culture and sports; mass sports; yard sports; model; health and fitness activities

Приоритетными целями государственной политики являются организация условий для дальнейшего повышения благосостояния населения Российской Федерации, роста национального самосознания и долгосрочной социальной устойчивости. Важность физической культуры и спорта становится не только все более видимым в плане социального и политического фактора в современном мире. Вовлечение различных слоев населения в занятия физической культурой и спортом, а также успехи российских спортсменов на

международной арене являются безусловным подтверждением жизнеспособности и духовной силы нации.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» (<https://clck.ru/UGS5h>), в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302 (<https://clck.ru/32oG9r>), и в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года (<https://clck.ru/pyofy>). Они предусматривают формирование для различных слоев населения комфортных условий для систематических занятий физической культурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения специализированными спортивными объектами, а также целенаправленную подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международных состязаниях.

Законодательством Российской Федерации определено, что до 2030 года должны быть решены задачи по привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщению его к здоровому образу жизни. Целевым показателем является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Стратегическими целями развития сферы физической культуры и спорта в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» являются:

- создание условий для систематических занятий физической культурой;
- развитие массового спорта;
- улучшение спортивной инфраструктуры.

Местное самоуправление, как фактор демократизации гражданского общества требует ответственности перед населением за действенность управленческих решений, организацию деятельности, обращенную к наибольшему удовлетворению потребностей людей, в том числе в занятиях физической культурой и спортом. За последние годы в городе Нижневартовске обострилась проблема с состоянием здоровья людей. В настоящее время, органами местного самоуправления города Нижневартовска уделяется основное внимание тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечивают наибольшее привлечение различных слоев населения города к систематической физкультурно-спортивной деятельности.

На сегодняшний момент остается нерешенной проблема низкой активности участия детского и взрослых в формировании физкультурно-оздоровительного и спортивного движения, а также низкий процент охвата занимающихся физической культурой и массовым спортом [1; 4; 8].

В связи с этим появляется необходимость улучшения деятельности местного самоуправления, что означает целесообразное использование имеющихся возможностей и затрачиваемых усилий для решения кардинальных задач.

Целью проекта является построение эффективной системы управления развитием физической культуры и спорта в Нижневартовске на основе внедрения инновационной модели активизации физкультурно-спортивной деятельности населения.

Задачи проекта:

1. Обеспечение горожанам Нижневартовска условий для занятий физической культурой и спортом;
2. Формирование интереса у различных слоев населения (детей и подростков, обучающейся и работающей молодежи, лиц зрелого, пожилого и старшего возраста) к систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу и стилю жизни, росту уровня физкультурно-валеологической образованности;
3. Разработка целевой программы, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в г. Нижневартовске, предусматривающей интеграцию двигательных, познавательных и оздоровительных видов деятельности;
4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Практическая значимость проекта заключается в возможности применения модели активизации физкультурно-спортивной деятельности населения в реальных условиях муниципального управления и достижении запланированного результата, а именно – увеличение числа лиц разного возраста, пола и состояния здоровья, вовлеченных в занятия физической активностью.

Новизна заключается в комплексном подходе к управлению сферой физической культуры и спорта в г. Нижневартовске путем реализации инновационной модели активизации физкультурно-спортивной деятельности населения, предусматривающей интеграцию средств двигательной, познавательной и оздоровительной направленности в процессе спортивной подготовки, физического воспитания, рекреационной деятельности детей и подростков, обучающейся и работающей молодежи, лиц зрелого, пожилого и старшего возраста. Основным богатством каждого цивилизованного государства является его население. Показатели уровня здоровья населения рассматриваются как наиважнейшие для определения уровня социального развития страны.

Одна из важнейших задач муниципальной власти – организация на территории муниципального образования комфортных условий жизни для граждан города. В их число входят социально – значимые вопросы, как образование, культура, физическая рекреация, а также, условия для занятий спортом для различного контингента детского и взрослого населения. Анализ данных научно-методической литературы показал, что к численности факторов, позволяющих индивидам регулярно выполнять физические нагрузки в процессе занятий физкультурой и спортом, относятся личностные, ситуационные, поведенческие, организационные. Личностными факторами являются участие в программах двигательной направленности, а также информированность о позитивном влиянии физических нагрузок на здоровье человека. Близкая расположенность спортивных объектов от дома, а также доступная стоимость занятий являются значительными ситуационными факторами. Организационными

факторами выступают проведение занятий фронтально-групповым способом, а также возможность самостоятельно выбирать форму двигательной деятельности.

Грамотное содержание и инновационные технологии проведения занятий физическими упражнениями являются одними из условий регулярности физкультурно-оздоровительных занятий [2-4; 6; 7]. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №302 (<https://clck.ru/32oG9r>) подчеркнута необходимость создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для граждан нашей страны. Для этого необходимо повышение интереса к систематическим физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям и ведению здорового образа и стиля жизни.

Имеющийся теоретический и практический опыт, проведение многолетних наблюдений и исследований позволили нам разработать модель активизации физкультурно-спортивной деятельности населения, предусматривающую интеграцию средств двигательной, образовательной и оздоровительной направленности, направленную на вовлечение в занятия физической культурой и спортом лиц разного возраста, пола, состояния здоровья и профессиональной принадлежности (рис.).

Реализация разработанной модели предусматривает использование следующих механизмов и подходов.

1. Соревновательный. Организация не только спортивных соревнований в соответствие с календарем, но и массовых состязаний для различных слоев населения. Традиционные соревнования, являющиеся частью городской спортивной традиции, должны соединяться с разовыми целевыми мероприятиями.

2. Образовательно-воспитательный. Организация физкультурного образования и воспитания различных групп населения, предоставление научно – обоснованной информации о физкультурно-оздоровительных технологиях, ценностном потенциале физической культуры и спорта. Жители города окружного значения должны иметь достоверную и полную информацию о деятельности физкультурно-спортивных организаций, о проводимых спортивно-массовых мероприятиях.

3. Территориальный. Основная физкультурно-оздоровительная деятельность должна происходить именно по месту жительства населения, в жилых микрорайонах.

4. Социальный. Разработка программ социальной поддержки для особых групп, находящихся под защитой государства. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для этой категории граждан.

Важной составной частью социальной политики нашего государства является развитие физической культуры и спорта. Основная её цель «создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также, повысить конкурентоспособность российского спорта [4; 5].

Рис. Модель активизации физкультурно-спортивной деятельности населения, предусматривающую интеграцию средств двигательной, образовательной и оздоровительной направленности

В настоящее время разработаны стержневые задачи развития физической культуры и спорта в Нижневартовске:

- предоставление населению города Нижневартовска качественных муниципальных услуг и расширение сети предоставления платных услуг;
- формирование у жителей города устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа и стиля жизни;
- использование новейших форм работы для организации деятельности по месту жительства (дворовая педагогика, дворовый спорт);
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, увеличение уровня оснащенности и безопасности физкультурно-спортивных объектов, совершенствование нормативно-правовой базы отрасли;
- повышение квалификации и переподготовка работников в сфере физической культуры и спорта;
- привлечение внебюджетных средств и инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

Проведённый анализ в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске свидетельствует о наличии в развитии отрасли ряда тенденций, которые на протяжении нескольких лет имеют позитивный характер и стабильные положительные результаты. На основании вышесказанного, можно говорить и стабильной и планомерной работе муниципального образования по развитию физической культуры и спорта, что выражается в росте показателей, как спорта высших достижений, так и массового спорта, которые развиваются на равных условиях.

Литература

1. Аристова Л.В. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. 2006. №5. С. 2-8.
2. Камалетдинов В.Г. Физкультурно-спортивное движение: управление, пути совершенствования // Теория и практика физической культуры. 2007. №4. С. 19-21.
3. Коричко А.В., Коричко Ю.В., Полушкина Л.Н. К вопросу о понятии современных технологий в физической культуре и спорте // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2013. С. 149-150.
4. Косогорцев В.И. Подходы к классификации услуг физкультурно-спортивных организаций // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. №4. С. 441-584.
5. Литвиненко С.Н. Миссия муниципальной власти в развитии спорта для всех // Материалы 2-го международного Конгресса «Спорт и здоровье». СПб., 2005. С. 147.
6. Лубышева Л.И., Бальсевич В.К. Ценности физической культуры в здоровом образе жизни. Современные исследования в области спортивной науки. СПб.: НИИФК, 1994. 143 с.

7. Пашенко Л.Г. Мотивы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью у лиц юношеского и зрелого возраста в сравнительном аспекте // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2016. №4. С. 78-84.

8. Тиунова О.В. Практические аспекты мотивации к занятиям физической культурой и спортом // Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. 2012. №4 (6). С. 54-65.

© Федорус А.В., Савельева Ю.Н., 2022